

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH OCOP (ONE COMMUNE ONE PRODUCT - MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM) DỰA VÀO NỘI LỰC CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

**Đỗ Văn Chung¹, Hoàng Hải Long¹, Châu Thị Minh Long¹, Nguyễn Thị Minh Nguyệt¹,
Dương Danh Thành¹, Trương Thị Tuyết²**

Ngày nhận bài: 22/3/2022; Ngày phản biện thông qua: 01/8/2022; Ngày duyệt đăng: 02/8/2022

TÓM TẮT

Sau 12 tháng triển khai nghiên cứu, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình OCOP dựa vào nội lực cộng đồng và thực trạng triển khai chương trình OCOP tại tỉnh Đắk Lắk. Đến tháng 02/2022, toàn tỉnh có 72 sản phẩm được công nhận OCOP; trong đó có 64 sản phẩm đạt 3 sao, 08 sản phẩm đạt 4 sao. Để phát huy sức mạnh nội lực cộng đồng, chính quyền địa phương cần coi OCOP là chương trình phát triển kinh tế quan trọng, chủ lực của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới bền vững. Cần phải tập trung phát triển các sản phẩm có tiềm năng gắn với đơn vị làng xã để phát huy nội lực tại địa phương và phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm. Thông qua chương trình tập huấn, hội thảo và các đợt điều tra khảo sát, hai sản phẩm tiềm năng của hai địa phương đã được lựa chọn để triển khai xây dựng mô hình OCOP dựa vào nội lực cộng đồng là sản phẩm Mắc ca của Hợp tác xã (HTX) Đoàn Hương - Mắc ca Vip Phú Lộc của xã Phú Lộc, Huyện Krông Năng và sản phẩm dệt thổ cẩm của HTX Dệt thổ cẩm Tong Bông của xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột. Bên cạnh những tiềm năng, thuận lợi của các HTX như có nguồn lao động dồi dào, kinh nghiệm sản xuất và những hỗ trợ từ chương trình OCOP quốc gia đang triển khai..., các đơn vị cũng gặp không ít khó khăn như thiếu vốn sản xuất, kiến thức về thị trường và kỹ năng hoàn thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP Vì vậy, cần có sự quan tâm hơn nữa của Nhà nước và chính quyền địa phương để hỗ trợ chủ thể hoàn thiện các thủ tục để đạt chứng nhận OCOP.

Từ khóa: *mắc ca, dệt thổ cẩm, dân tộc Ê-Đê, Ea Kao, Phú Lộc, OCOP.*

1. MỞ ĐẦU

Từ năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt và triển khai Chương trình “Tỉnh Quảng Ninh - Mỗi xã, phường một sản phẩm” (One Commune One Product - OCOP), đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu tiên của cả nước triển khai thực hiện chương trình này một cách bài bản, có hệ thống, từ việc bố trí bộ máy chỉ đạo, tổ chức thực hiện, ban hành các cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực từ nội lực cộng đồng, đến hướng dẫn quy trình triển khai, xúc tiến thương mại... Kết quả đạt được sau hơn 3 năm triển khai đã khẳng định, chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm - OCOP” là hướng đi đúng, sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh trong phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị, gắn các tổ chức sản xuất với sản phẩm, phát huy những lợi thế, thế mạnh của địa phương, đưa nông dân chủ động hội nhập và tiếp cận kinh tế thị trường,... của tỉnh.

OCOP → sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị, gắn các tổ chức sản xuất với sản phẩm, phát huy những lợi thế, thế mạnh của địa phương, đưa nông dân chủ động hội nhập và tiếp cận kinh tế thị trường, góp phần nâng cao chất lượng. Ngày 07/5/2018, Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt Quyết định số 490/QĐ - TTg về Chương trình Mỗi

xã một sản phẩm (OCOP). Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện (Chính phủ, 2018).

Chương trình OCOP thực sự là nhân tố góp phần nâng tầm giá trị các sản phẩm truyền thống của địa phương, tạo nhiều công ăn việc làm, đóng góp không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2021). Theo cách tiếp cận này, xây dựng nông thôn miền núi cần phát triển con người và tổ chức cộng đồng, phát triển bộ mặt địa phương bằng cách đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua phát triển các tổ chức cộng đồng là nhân tố then chốt, đây là nhân tố chủ lực để phát triển các lĩnh vực khác (Đông, 2010).

Trong năm 2019, đã có 19 tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai Chương trình OCOP đánh giá, phân hạng và có Quyết định công bố 900 sản phẩm OCOP (đạt 33,16% kế hoạch đặt ra), trong 900 sản phẩm OCOP có 16 sản phẩm 5 sao, 275 sản phẩm 4 sao, số sản phẩm còn lại là 3 sao. Tổng nguồn lực năm 2020 dự kiến là 3.300 tổ chức kinh tế để sản xuất OCOP đạt gần 10.015 tỷ đồng (Hồng, 2020).

¹Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên;

²Trường THPT thực hành Cao Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Đỗ Văn Chung; ĐT: 0975982919; Email: dovanchungwasi@gmail.com.

Chương trình OCOP tại Đắk Lắk được UBND tỉnh ký Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 phê duyệt Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu chung tay thực hiện Chương trình Nông thôn mới và triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững ngành nông nghiệp của tỉnh, thúc đẩy các buôn làng, dân tộc thiểu số phát triển kinh tế từ đó thay đổi cục diện cơ sở hạ tầng. Đắk Lắk là tỉnh có diện tích tự nhiên với 13.125,37 km², dân số trên 2,0 triệu người với 49 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh trong đó có 48 dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc có những nét văn hóa và đặc trưng riêng trong sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và dịch vụ (Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Sở NN & PTNT, 2021).

Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm được sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, thiếu gắn kết giữa nhà cung cấp nguyên liệu, nhà sản xuất, nhà tiêu thụ, nhà tư vấn, nhà thiết kế và nhà đầu tư. Do đó các sản phẩm hầu hết không có sức cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, dẫn đến nguồn thu nhập của người sản xuất ở nông thôn chưa được cải thiện nhiều. Nếu khai thác và phát huy tốt nguồn lực một cách có hiệu quả của cộng đồng từng dân tộc, từng xã phường, các sản phẩm sẽ trở thành các sản phẩm OCOP đặc trưng trên địa bàn từ đó được nâng cao giá trị. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai chương trình OCOP tại Đắk Lắk còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế với nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân chính là tình có tới 48 dân tộc thiểu số có đời sống kinh tế còn quá khó khăn. Hiện nay, việc nghiên cứu và xây dựng sản phẩm OCOP dựa vào nội lực cộng đồng là một vấn đề khá mới và chưa có công trình nghiên cứu một cách toàn diện (Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, 2020). Nội lực cộng đồng bao gồm tài sản vật chất như đất đai, của cải và các nguồn tài nguyên; tài sản văn hóa, tinh thần như các phong tục và truyền thống quý báu của dân tộc; tài sản xã hội như sức lao động và trí tuệ của cư dân sống trong cộng đồng (Long, 2010). Điểm mạnh của nội lực cộng đồng là tiềm năng sẵn có bao gồm tài sản vật chất như đất đai, của cải và các nguồn tài nguyên; tài sản văn hóa, tinh thần như các phong tục và truyền thống quý báu của dân tộc; tài sản xã hội như sức lao động và trí tuệ của cư dân sống trong cộng đồng. Điểm yếu của nội lực cộng đồng đôi khi là việc tiếp cận KHKH (Khoa học Kỹ thuật) của người dân, một số phong tục tập quán, phương thức canh tác truyền thống có thể đã bị lạc hậu so với sản xuất

hiện đại. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sản xuất và khoa học, nhằm góp phần vào việc nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển kinh tế, phát triển cơ cấu hạ tầng nông thôn mới dựa vào nội lực cộng đồng, chúng tôi thực hiện đề tài: “*Nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình OCOP (One commune one product - Mỗi xã một sản phẩm) dựa vào nội lực cộng đồng tại tỉnh Đắk Lắk*”.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu

* Tại xã Ea Kao lựa chọn và xây dựng một trong các sản phẩm đặc trưng như: thổ cẩm, rượu cần, mật ong rừng, rau rừng sạch, đồ thủ công mỹ nghệ, cà phê, hồ tiêu, lợn và gà địa phương, ... trong đó có sản phẩm thổ cẩm của HTX Tong Bông, buôn Tong Jú là sản phẩm truyền thống có nhiều lợi thế để phát triển thành sản phẩm OCOP (Ủy ban nhân dân xã Ea Kao, 2020).

* Tại xã Phú Lộc có nhiều sản phẩm nông nghiệp như: cà phê, hồ tiêu, mắc ca, bơ, sầu riêng, vải,... có thể phát triển thành sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị sản phẩm góp phần tăng thu nhập và phát triển kinh tế địa phương (Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc, 2020).

2.2. Nội dung nghiên cứu

2.2.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình OCOP dựa vào nội lực cộng đồng

* Tổng quan lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình OCOP dựa vào nội lực cộng đồng.

* Phân tích đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm.

2.2.2. Nghiên cứu thực trạng triển khai chương trình OCOP tại tỉnh Đắk Lắk.

* Khái quát về hiện trạng triển khai chương trình OCOP tại tỉnh Đắk Lắk.

* Đánh giá lựa chọn 02 sản phẩm tiềm năng để xây dựng sản phẩm OCOP cho 02 xã.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình OCOP dựa vào nội lực cộng đồng

* Địa điểm thu thập số liệu thứ cấp và phân tích tài liệu: Các tài liệu sẵn có từ các nguồn: sách, báo, tạp chí, báo cáo khoa học, báo cáo từ các Sở, Ban, Ngành... ở trong nước và trên thế giới nhằm khái quát, mô tả bức tranh toàn cảnh về chủ đề nghiên cứu.

2.3.2. Nghiên cứu thực trạng triển khai chương trình OCOP tại tỉnh Đắk Lắk

* Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp và phân tích tài liệu: Chọn lựa, thu thập, phân tích các tài

liệu sẵn có từ các nguồn: sách, báo, tạp chí, báo cáo khoa học, báo cáo từ các Sở, Ban, Ngành... tại tỉnh Đắk Lắk.

* Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Điều tra, phỏng vấn sâu 30 cá nhân là cán bộ làm công tác triển khai chương trình OCOP của tỉnh và các huyện, thành phố, xã triển khai thực hiện đề tài và các chủ thể có đăng ký tham gia sản phẩm OCOP.

* Phân tích SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của việc triển khai chương trình OCOP tại tỉnh Đắk Lắk, từ đó tìm ra những vấn đề còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2.3.3. Đánh giá lựa chọn 02 sản phẩm tiềm năng để xây dựng sản phẩm OCOP cho 02 xã

* Điều tra, thu thập các số liệu về tình hình kinh tế xã hội (KT-XH), hiện trạng nông thôn, thực trạng kinh tế hộ gia đình, thu nhập bình quân/đầu người, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương, trình độ văn hóa của người dân, trình độ và phương thức sản xuất, các sản phẩm đặc trưng của người dân 02 xã lựa chọn:

- Đối với các số liệu thứ cấp: được thu thập từ UBND các xã và các báo cáo có liên quan.

- Đánh giá, lựa chọn sản phẩm đặc trưng tiềm năng để xây dựng sản phẩm OCOP theo phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực ABCD (Asset Based Community Development) (Cunningham and Mathie, 2007), (Kretzmann and McKnight, 1993).

- Tổng hợp các kết quả và đề xuất 02 sản phẩm đặc trưng tiềm năng để xây dựng OCOP cho hai xã nghiên cứu.

- Tổ chức các buổi thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu, điều tra tình hình sản xuất và thị trường để thu thập các thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh của 02 sản phẩm đặc trưng được lựa chọn.

- Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 16.01 (IBM®SPSS Statistics).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình OCOP dựa vào nội lực cộng đồng

3.1.1. Tổng quan lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình OCOP dựa vào nội lực cộng đồng

a) Chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm của một số nước trên thế giới và Việt Nam

+ Tại Mỹ: Mỹ là một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu các sản phẩm thực phẩm nông nghiệp trên thế giới. Năng suất sản xuất

của mỗi người nông dân ở Mỹ cao nhất trên thế giới. Các nông trang ở Mỹ cũng đa dạng với nhiều quy mô khác nhau. Ngành nông nghiệp Mỹ sử dụng công nghệ cao và áp dụng quản lý nghiêm ngặt. Nông nghiệp Mỹ rất phụ thuộc vào thị trường quốc tế. Các nông trang nhỏ thường không chắc chắn và có rủi ro trong nợ nần nhưng họ được hỗ trợ bởi các cơ quan công quyền (Phuong, 2013).

+ Tại Nhật Bản: Phát triển nông thôn gắn liền với chương trình OVOP (One Village, One Product), tức là mỗi làng một sản phẩm. Năm 1979 phong trào OVOP được phát động tại làng Oyama, tỉnh Oita, Nhật bản, với mục tiêu đưa nông nghiệp của tỉnh tăng trưởng và phát triển theo kịp với sự phát triển chung của cả nước. OVOP hoạt động theo ba nguyên tắc chính như: Từ địa phương tiến ra toàn cầu, tự tin - sáng tạo và tập trung phát triển nguồn nhân lực. Chương trình OVOP được sự hỗ trợ của Chính phủ, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp bằng nhiều chính sách thiết thực và hiệu quả. Từ đó, họ tạo ra các sản phẩm có thương hiệu như: Chanh Kobosu; thịt bò Bungo; nấm Oita (nấm shiitake), ... thượng hạng ở Nhật Bản, chiếm 28% thị trường nấm trên toàn quốc. Sau 20 năm (1979-1999), chương trình OVOP đã tạo ra được 329 sản phẩm với tổng doanh thu hơn 141 tỷ yên/năm (1,1 tỷ USD). Sự thành công của chương trình OVOP đã được nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia châu Á và châu Phi học hỏi kinh nghiệm (Liên, 2015).

+ Tại Việt Nam: tỉnh Lâm Đồng năm 2019, là 1 trong 12 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng kinh tế của cả nước được Trung ương chọn làm điểm thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2017 - 2020, định hướng 2030. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT, tính đến quý 1/2020, hội đồng OCOP tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đánh giá, phân hạng tổng số 47 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP thuộc các nhóm hàng dược liệu, nông sản thực phẩm, trang trí..., trong đó có 45 sản phẩm phân hạng 4 sao, 3 sao cấp tỉnh Lâm Đồng và 02 sản phẩm đạt trên 90 điểm (sản phẩm Ladoactiso trà nhất diệp nguyên hương và Ladoactiso cao ống của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng) đang hoàn thành hồ sơ đăng ký đánh giá phân hạng đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 5 sao cấp quốc gia trong thời gian tới.

b) Phân tích đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm

Nhiều quốc gia rất thành công trong lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là vùng nông thôn miền núi.

Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện chương trình OCOP là phải đặt mục tiêu, quyết tâm rõ ràng và luôn nhất quán trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện theo đúng quỹ đạo đã đặt ra. Cần thường xuyên tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức, phương pháp, cách thức tiếp cận và triển khai Chương trình đến đội ngũ cán bộ các cấp, đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất để tạo nên phong trào sâu rộng sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP. Cần coi Chương trình OCOP là một chương trình phát triển kinh tế quan trọng, chủ lực của cộng đồng, trong xây dựng dựng nông thôn mới bền vững. Tính hệ thống và tổ chức của chương trình phải được tổ chức chặt chẽ và được trao nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp để thực hiện. Cần xác định xúc tiến thương mại là bước then chốt của chu trình. Hình thành mạng lưới kết nối sản xuất, kinh doanh dịch vụ kết hợp với các hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu tạo lập, phát triển mở rộng thị trường cho các sản phẩm phát triển bền vững.

3.2. Thực trạng triển khai chương trình OCOP tại tỉnh Đắk Lắk

3.2.1. Đánh giá hiệu quả của chương trình OCOP tại Đắk Lắk

Hiện nay, 140 sản phẩm là thế mạnh của 6 nhóm sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk gồm: Nhóm đồ uống; nhóm thảo dược; nhóm thực phẩm; nhóm vải và may mặc; nhóm dịch vụ du lịch nông thôn. Giai đoạn 2018 - 2020, toàn tỉnh có 27 sản phẩm, 68 chủ thể tham gia Chương trình, trong đó phần đầu có từ 10 - 12 sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao cấp tỉnh. Đến cuối 2019, toàn tỉnh có 6/15 huyện mới chỉ triển khai bước 01 của chương trình OCOP, đó là triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của hệ thống quản lý chương trình OCOP các cấp. Trong năm 2019, tỉnh Đắk Lắk chưa có sản phẩm nào để đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Tính đến ngày 16/02/2022, toàn tỉnh có 72 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có 64 sản phẩm đạt 3 sao và 08 sản phẩm đạt 04 sao. Trong đó, năm 2020 có 35 sản phẩm, gồm: 04 sản phẩm đạt 4 sao và 31 sản phẩm đạt 3 sao; năm 2021 có 37 sản phẩm, 04 sản phẩm đạt 4 sao và 33 sản phẩm đạt 3 sao (Quyết định số 2424/QĐ-UBND; Quyết định số 3205/QĐ-UBND; Quyết định số 3261/QĐ-UBND; Quyết định số 3672/QĐ-UBND; Quyết định số 3700/

QĐ-UBND; Quyết định số 3833/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và 2021) (UBND Tỉnh Đắk Lắk, 2020a, 2020b, 2020c, 2021a, 2021b, 2021c).

Về hoạt động xúc tiến thương mại, trong 02 năm, tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ cho trên 20 lượt HTX, doanh nghiệp, chủ thể có sản phẩm tiêu biểu đặc trưng và sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại tại các tỉnh thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang,... Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu, hỗ trợ các chủ thể tham gia hội chợ trong nước.

Về chính sách hỗ trợ phát triển OCOP, từ các chính sách của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quan tâm và chỉ đạo sát sao và phân công cho các sở ban ngành liên quan báo cáo các khó khăn, thuận lợi và những vướng mắc để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét từ đó có các Nghị quyết, Quyết định hỗ trợ cho các địa phương triển khai và phát triển Chương trình OCOP như:

Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk Lắk năm 2020;

Tháng 01, năm 2021 UBND tỉnh đã có tờ trình lên Ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, về việc Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025;

Kế hoạch số 4119/KH-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh ban hành về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 62/TTr-SNN ngày 19/3/2020.

Bảng 1. Phân tích SWOT của chương trình OCOP tại tỉnh Đắk Lắk

Điểm mạnh (Strengths)	Điểm yếu (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> - Toàn tỉnh có 48 dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số của tỉnh. Các dân tộc có bản sắc văn hóa và đặc thù về kinh tế, xã hội khác nhau và sẽ có các sản phẩm độc đáo riêng. Nhiều sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ như dệt thổ cẩm, rượu cần, lợn sóc, mây tre đan, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm phục vụ ăn uống như cà phê và hồ tiêu, các loại cây ăn quả phổ biến trên địa bàn tỉnh như bơ và sầu riêng đã và đang được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. - Chương trình OCOP bước đầu đã thu hút nhiều chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ đăng ký kinh doanh tham gia chương trình, qua đó giúp các địa phương tìm kiếm, phát triển được nhiều sản phẩm hàng hóa đặc trưng, có thể mạnh. - Các sản phẩm được gắn OCOP đã dần vươn ra thị trường lớn hơn, mang lại giá trị gia tăng cao. Các sản phẩm OCOP tiêu biểu cho các địa phương bước đầu đã mang lại lợi ích cho cộng đồng và được người tiêu dùng đánh giá cao. - Công tác tuyên truyền luôn được chú trọng triển khai thường xuyên, liên tục, đã tạo động lực cho các chủ thể quyết tâm hoàn thiện sản phẩm, cải tiến, mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư dây chuyền sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chương trình OCOP còn khá mới mẻ nên cán bộ các cấp chưa được tiếp nhận nhiều thông tin liên quan đến Chương trình. Các chủ thể sản phẩm cũng còn lúng túng khi tiếp cận với các khái niệm, bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. - Cơ sở hạ tầng một số địa phương còn thấp, các chủ thể thiếu vốn đầu tư, tổ chức sản xuất thấp, sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa liên kết các hộ dân, chưa tập trung phát triển THT và HTX. - Định mức hỗ trợ phát triển Chương trình OCOP còn chung chung, chưa rõ ràng, cụ thể. Các đơn vị còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch phương án sản xuất, kinh doanh. - Hầu hết các sản phẩm được sản xuất với quy mô nhỏ, manh mún, phân tán, thiết bị sản xuất còn thô sơ, mẫu mã và kiểu dáng còn đơn điệu, chưa có sức cạnh tranh cao trên thị trường. - Vấn đề liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, khâu quan trọng là xúc tiến thương mại, tìm đầu ra, hình thành chuỗi giá trị ổn định còn nhiều vướng mắc. Việc đưa các sản phẩm OCOP rộng rãi ra thị trường, nhất là vào hệ thống kênh bán lẻ, tiêu thụ hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn. - Nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất (HTX, doanh nghiệp) còn mang tính thời vụ, cung cấp chủ yếu tại xã, chưa đảm bảo quy trình sản xuất thường xuyên, liên tục trong năm. - Vấn đề về vốn để duy trì sản xuất; hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm hạn chế.
Cơ hội (Opportunities)	Thách thức (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> - Hội nhập kinh tế thế giới ngày càng phát triển sâu rộng nên sẽ là cơ hội cho các sản phẩm OCOP vươn xa ra thị trường quốc tế. - Nhà nước có chính sách hỗ trợ vốn phát triển các hợp tác xã nông nghiệp. - Chương trình OCOP đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, địa phương nên đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để các địa phương làm cơ sở thực hiện. - Các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hình thành và phát triển trên cơ sở lợi thế và thế mạnh đặc điểm sinh thái của từng vùng, một số sản phẩm truyền thống hình thành từ lâu đời như: Dệt thổ cẩm, rượu cần, mây tre đan,... 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm, đa dạng về mẫu mã, chất lượng, giá cả cạnh tranh, đó là thách thức lớn đối với cơ sở sản xuất còn non trẻ. - Năng lực cán bộ lãnh đạo Hợp tác xã còn yếu nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận sản phẩm. Hay hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn cũng là vấn đề khó. - Việc tuân thủ các quy trình đảm bảo chất lượng An toàn – Vệ sinh trong khâu sản xuất tại các nông hộ chưa đồng đều (có chỗ tốt, có chỗ chưa coi trọng) gây ảnh hưởng nhiều đến việc tổ chức đánh giá và uy tín của sản phẩm. - Yêu cầu truy nguyên nguồn gốc phải sản xuất theo quy trình, đồng đều,... - Người tiêu dùng ngày càng thông thái, đòi hỏi sản phẩm ở tiêu chuẩn cao, vì vậy các cơ sở phải luôn nỗ lực tư duy trong quá trình phát triển sản phẩm về: chất lượng sản phẩm, bao bì mẫu mã,...

- Có chính sách hỗ trợ trong phát triển vùng trồng và KHCN.
- Đang có chương trình hỗ trợ phát triển, mở rộng chuỗi sản xuất.
- Thị trường tiêu thụ phát triển tốt, và ngày càng mở rộng. Nền du lịch thứ ba - du lịch trải nghiệm ngày càng phát triển sẽ mở ra cơ hội cho phát triển sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm OCOP.
- Hiệp định thương mại tự do, sự hiện diện và gia tăng các sản phẩm nông sản nhập khẩu từ nước ngoài với mẫu mã và chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh là thách thức cho sản phẩm OCOP.
- Chi phí nhân công tăng, Giá cả bấp bênh, đầu ra chưa đảm bảo.

3.3. Đánh giá lựa chọn 02 sản phẩm tiềm năng để xây dựng sản phẩm OCOP cho 02 xã

a) Các sản phẩm chủ lực tại xã Ea Kao

Kết quả thống kê toàn xã cho thấy, khoảng 1.585,6 ha cà phê cà phê với năng suất trung bình khoảng 2,1 tấn/ha, sản lượng đạt 3.329,8 tấn. Diện tích cây hồ tiêu là 375,2 ha, năng suất đạt 2 tấn/ha, sản lượng 750,4 tấn. Cây điều có 47,1 ha, năng suất đạt 1,6 tấn/ha, sản lượng 75,4 tấn. Diện tích cây ăn quả trồng xen có khoảng 128,4 ha (Ủy ban nhân dân xã Ea Kao, 2021) Toàn xã có 586 hộ kinh doanh buôn bán lớn nhỏ. Trong đó có 16 cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) gồm: 04 nhà nghỉ, 02 điểm Karaoke, 10 cơ sở kinh doanh gas. Có 03 cây xăng dầu, 06 điểm thu mua nông sản, 01 cơ sở sản xuất thức ăn gia súc, có 01 điểm giết mổ gia súc tập trung và 02 hợp tác xã đang hoạt động khá tốt, đã tạo việc làm cho hơn 100 nhân công lao động, với mức thu nhập bình quân khoảng 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, 2021). Trong thời gian qua mặc dù trong thời điểm dịch COVID-19, sản phẩm dệt thổ cẩm vẫn được cung ứng tốt cho thị trường, có sự tăng trưởng về doanh thu, giá bán, đó là minh chứng về hiệu quả, tiềm năng khi tham gia chương trình OCOP, chính vì vậy sản phẩm Dệt của HTX dệt thổ cẩm Tông Bông đã được lựa chọn để tham gia chương trình OCOP tại địa phương trong thời gian tới. Điều này cũng được các ban ngành đoàn thể trong xã nhất trí cao trong hội thảo do Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên kết hợp với UBND xã tổ chức vào ngày 13/7/2021.

b) Các sản phẩm chủ lực tại xã Phú Lộc

Trên địa bàn xã hiện có 1.286,22 ha cà phê, trong đó tái canh là 07 ha, trồng mới 74 ha, bên cạnh đó hiện nay nhân dân hợp đồng với Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk trồng xen cây cà phê trong vườn cao su với diện tích khoảng 658 ha; Nay đang là mùa vụ thu hoạch vụ cà phê năm 2020, với năng suất ước đạt 3,8 tấn/ha. Cây cao su tiểu điền là 2,2 ha; hồ tiêu là 240,6 ha giảm so

với năm trước 120,85 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch 196,1 ha, năng suất đạt 4 tấn/ha; diện tích cây Mắc ca là 68,4 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch 42,12 ha, năng suất đạt 10,4 tấn/ha, sản lượng 438,05 tấn (Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc, 2020). Sầu riêng 115 ha trong đó diện tích cho thu hoạch 34,76 ha, sản lượng đạt 347,6 tấn. Bơ có tổng diện tích 83,98 ha trong đó diện tích cho thu hoạch là 46,2 sản lượng đạt 540,54 tấn. Diện tích cây lâu năm khác 82 ha (Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, 2020).

Trên địa bàn xã Phú Lộc đã có một sản phẩm được Ủy ban nhân tỉnh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao theo chung trình OCOP, đó là sản phẩm Damaca Nguyên Phương của Công ty cổ phần Nguyên Phương. Bên cạnh đó Hợp tác xã Đàn hương Mắc ca Víp, cũng là một trong những đơn vị HTX sản xuất Mắc ca hàng đầu trong xã. Với nhiều lợi thế về nguồn nguyên liệu, sản phẩm chất lượng, mang đặc trưng của vùng, cùng với chủ trương của xã muốn đẩy mạnh hơn nữa tiềm năng sẵn có tại địa phương. Vào ngày 16/7/2021 tại hội thảo về “Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực - vận dụng trong xây dựng sản phẩm OCOP tại địa phương” tổ chức tại hội trường xã với sự có mặt của các đại biểu, phòng ban, Phòng NN và PTNT huyện Krông Năng, ... UBND xã đã nhất trí lựa chọn sản phẩm Mắc ca của HTX Đàn Hương - Mắc ca Víp Phú Lộc là một trong những sản phẩm đăng ký tham gia xây dựng mô hình OCOP tại xã Phú Lộc trong giai đoạn tới.

3.3.1. Hình thức tổ chức sản xuất của 02 sản phẩm lựa chọn xây dựng mô hình OCOP tại hai xã

a) Sản phẩm dệt tại HTX Dệt thổ cẩm Tông Bông

* Quy mô sản xuất

Kết quả điều tra của nhóm nghiên cứu triển khai đề tài nhận thấy quy mô sản xuất của HTX Dệt thổ cẩm Tông Bông với 73,68% hộ gia đình thành viên của hợp tác xã có khung dệt và triển khai công việc tại gia đình. Chỉ có 26,32% thành viên tham gia sản xuất trực tiếp tại trụ sở hợp tác xã bảng 2.

Bảng 2. Quy mô sản xuất

Quy mô sản xuất	Tỷ lệ/phiếu khảo sát (%)
Hộ gia đình	73,68%
Sản xuất trực tiếp	26,32%
Vừa	
HTX Nhỏ	
Siêu nhỏ	x

Nguồn: Kết quả điều tra, 2021.

Ghi chú: Siêu nhỏ: HTX có < 50 thành viên, DN có < 10 người lao động.

Nhỏ: HTX có từ 50 - 300 thành viên, Dn có từ 10 - 99 người lao động. Vừa: HTX có từ 300 - 1.000 thành viên, DN có từ 100 - 199 người lao động. Kết quả điều tại bảng 2 cho thấy quy mô sản xuất của HTX là dạng siêu nhỏ với 42 thành viên tham gia sản xuất.

** Hình thức sản xuất*

Kết quả điều tra tại bảng 3 cho thấy số hộ nhận gia công tại nhà chiếm 57,89% cho hợp tác xã khi có đơn đặt hàng và 15,79% số hộ tự sản xuất tự bán sản phẩm.

Bảng 3. Hình thức sản xuất

Hình thức sản xuất	Tỷ lệ/phiếu khảo sát (%)
Gia công	57,89%
Tự sản xuất, tự bán	15,79%
Cả 2 hình thức trên	73,68%

Nguồn: Kết quả điều tra, 2021.

** Nhân công*

Bảng 5. Thiết bị sản xuất của hợp tác xã

Thiết bị sản xuất	Giá thành (đồng)	Tỷ lệ/phiếu khảo sát (%)	Nguồn gốc thiết bị (tỷ lệ %)		
			Mua	Tự làm	HTX cấp
Khung gỗ	400.000	100	26,32	31,58	42,10
HTX Khung sắt	-	0	0	0	0
Khác	-	0	0	0	0

Nguồn: Kết quả điều tra, 2021.

** Hiệu quả kinh tế*

Hiện nay, 100% dệt thổ cẩm theo phương pháp thủ công của các thành viên trong hợp tác xã, 100% khung dệt bằng gỗ thô sơ vì vậy trung bình để tạo ra một sản phẩm như trang phục dân tộc nam và nữ bình quân từ 5 - 7 ngày, những sản phẩm đơn giản cũng mất từ 1 - 2 ngày/sản phẩm. Số lượng sản phẩm bán trong năm đạt từ 1.000 - 2.000 sản phẩm, trong đó sản phẩm bán chạy nhất là váy và các loại túi xách, sản phẩm bán đạt mức trung bình là khăn trải bàn, loại khó bán nhất (doanh số thấp

Kết quả điều tra khảo sát của nhóm nghiên cứu tại bảng 4 cho thấy. Tỷ lệ nhân công là nam giới tham gia vào quá trình dệt thổ cẩm tại hợp tác xã là 0% ở tất cả các độ tuổi. Ngược lại nhân công lao động sản xuất dệt thổ cẩm là 100%. Ở độ tuổi dưới 18 là 0%, độ tuổi từ 18 đến 35 chiếm tối đa với tỷ lệ tương ứng lần lượt là 65,35% và 34,65%. Kết quả điều tra cho thấy 100% nhân công tham gia sản xuất đều có gia đình, họ tặng gia sản xuất tại nhà để tăng thu nhập và quảng bá sản phẩm dệt thổ cẩm của chính người Ê Đê cho cộng đồng.

Bảng 4. Nhân công lao động

	Độ tuổi	Tỷ lệ/phiếu khảo sát (%)
Nam	< 18	0%
	- 35	0%
	> 35	0%
Nữ	< 18	0%
	- 35	65,35%
	> 35	34,65%
Đã lập gia đình		100%

Nguồn: Kết quả điều tra, 2021.

** Thiết bị sản xuất*

Kết quả khảo sát điều tra cho thấy 100% thiết bị sản xuất của hợp tác xã hiện nay đều là khung dệt bằng gỗ thô sơ, khung sắt và khác chiếm 0%. Qua bảng 5 cho thấy giá mỗi khung dệt chỉ 400.000 đồng/khung. Số hộ tự mua khung dệt về tự gia công sản phẩm là 26,32%, tự làm 31,58%, được hợp tác xã cấp 42,10%.

nhất) chăn (mền). Doanh thu bình quân hàng năm của hợp tác xã đạt 1,2 tỷ đồng/năm.

b) Sản phẩm hạt Mắc ca sấy vip tại HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đoàn hương Mắc ca Vip Phú Lộc

** Quy mô sản xuất*

Kết quả điều tra của nhóm nghiên cứu triển khai đề tài nhận thấy quy mô sản xuất của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đoàn hương Mắc ca Vip với 93,33% hộ gia đình thành viên của hợp tác xã trồng và sản xuất mắc ca. Số hộ thành viên tham gia sản xuất trực tiếp tại trụ sở như: phơi, sấy, đóng gói sản

phẩm chiếm tỷ lệ 6,67% bảng 6.

Bảng 6. Quy mô sản xuất

Quy mô sản xuất	Tỷ lệ/phiếu khảo sát (%)
Hộ gia đình	93,33%
Sản xuất trực tiếp	6,67%
Vừa	-
HTX Nhỏ	-
Siêu nhỏ	x

Nguồn: Kết quả điều tra, 2021.

Kết quả điều tra tại bảng 6 cho thấy quy mô sản xuất của HTX là dạng siêu nhỏ với thành viên tham gia sản xuất dưới 50 thành viên. Hiện nay, HTX có hai máy sấy với công suất 1,2 tấn/mẻ sấy, diện tích dàn phơi 50 m², diện tích trồng mắc ca của hợp tác xã là 25,0 ha, có phòng đóng thành phẩm với 60 m², có kho lạnh để bảo quản nguyên liệu (hạt mắc ca tươi) nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Các thành viên của HTX và các hộ nông dân liên kết cung cấp nguyên liệu mắc ca máy phân loại kích cỡ hạt và bóc tách vỏ quả đạt tỷ lệ trên 85,6%, số còn hộ còn lại sau khi thu hái nhập hàng sơ cho HTX. Số vốn đầu tư trên 3,5 tỷ đồng để đầu tư nhà xưởng, máy sấy, lò sấy, văn phòng, phòng đóng gói sản phẩm.

** Hình thức sản xuất*

Kết quả điều tra, khảo sát tại bảng 7 cho thấy số hộ nông dân liên kết với HTX chủ động một số bước sơ chế sản phẩm hạt mắc ca sau khi thu hái

Bảng 8. Trình độ tay nghề tại HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đàn hương Mắc ca Víp Phú Lộc

Trình độ học vấn	Tỷ lệ/phiếu khảo sát (%)	Số năm kinh nghiệm (Năm)	Tỷ lệ/phiếu khảo sát (%)
Cấp 1	3,0	< 5	39,00
Cấp 2	39,0	5 - < 10	29,00
Cấp 3	26,0	10 - <15	23,00
Cao đẳng và đại học	32,0	> = 15	10,00

** Nhân công*

Kết quả điều tra khảo sát của nhóm nghiên cứu tại bảng 9 cho thấy. Tỷ lệ nhân công là nam giới tham gia vào quá trình sản xuất mặt hàng mắc ca tại hợp tác xã là 45,0% ở tất cả các độ tuổi, nhân công lao động nữ tham gia sản xuất mắc ca 55,0% ở độ tuổi dưới 18 tuổi là 0%, ở độ tuổi từ 18 đến 35 chiếm tối đa với 45,35% và 54,65% nhân công còn lại ở độ tuổi trên 35 tuổi. Kết quả điều tra cho thấy 100% nhân công tham gia sản xuất đều có gia đình, họ tăng gia sản xuất tại nhà để tăng thu nhập và quảng bá sản phẩm mắc ca trên các trang cá nhân như Facebook.

như: Bóc tách vỏ quả, sàng phân loại, phơi, sấy để giảm độ ẩm hạt mắc ca trước khi nhập nguyên liệu cho HTX chế biến ra thành phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ chiếm tỷ lệ 67,89% số hộ được điều tra. Số hộ được điều tra còn lại hộ chủ động trong quá trình sản xuất, phơi, sấy và tạo ra sản phẩm trực tiếp cung cấp cho thị trường chiếm tỷ lệ 32,11% số phiếu điều tra.

Bảng 7. Hình thức sản xuất

Hình thức sản xuất	Tỷ lệ/phiếu khảo sát (%)
Gia công	67,89%
Tự sản xuất, tự bán	32,11%
Cả 2 hình thức trên	100,00%

Nguồn: Kết quả điều tra, 2021.

** Trình độ học vấn*

Trình độ học vấn của các thành viên, hộ nông dân liên kết với HTX qua kết quả điều tra tại bảng 8 như sau: Trình độ học cấp 1 chiếm 3%, cấp 2 chiếm 39%, cấp 3 là 26,0% và trình độ cao đẳng đến đại học chiếm 32,0% tổng số phiếu điều tra. Kết quả điều tra còn cho thấy thời gian và kinh nghiệm trong sản xuất mắc ca dưới 5 năm chiếm 39,0%; từ 5 đến dưới 10 năm chiếm 29,0%; từ 10 đến dưới 15 năm chiếm 23,0% trên 15 năm chỉ có 10,0%. Như vậy, về trình độ học vấn, về kinh nghiệm sản xuất của các thành viên, các hộ liên kết với HTX có trình độ hiểu biết và khả năng đọc tài liệu, vận dụng các kỹ thuật vào phát triển sản phẩm mắc ca tại HTX là rất thuận lợi.

Bảng 9. Nhân công lao động

Độ tuổi	Tỷ lệ/phiếu khảo sát (%)
< 18	0
Nam - 35	45,35
> 35	54,65
< 18	0
Nữ - 35	35,35%
> 35	64,65%
Đã lập gia đình	100%

Nguồn: Kết quả điều tra, 2021.

** Thiết bị sản xuất*

Kết quả khảo sát điều tra cho thấy 100% thiết bị

sản xuất của hợp tác xã hiện nay là đặt hàng mua, trong đó có hai máy sấy với công suất 2 tấn/lần sấy với giá máy 1 chiếc là 320 triệu đồng và 1 chiếc có giá 600 triệu đồng, có 02 máy phân loại size, máy xay vỏ có 03 chiếc, 12 máy đập vỏ hạt, 02 máy hút chân không, giàn sấy, nhà phơi đều áp dụng máy

móc công nghệ hiện đại. Như vậy, với các thiết bị hiện đại được HTX trang bị, là điều kiện thuận lợi để nâng cao năng xuất, chất lượng, nhanh chóng tạo ra những sản phẩm có chất lượng ưu việt để cung cấp cho người tiêu dùng.

Bảng 10. Thiết bị sản xuất của hợp tác xã

Thiết bị sản xuất	Giá thành (đồng)	Số lượng	Hãng sản xuất
Máy sấy 02 tấn	320.000.000	01	Công ty CP NN Hatavi
Máy sấy 02 tấn	600.000.000	01	
Máy sàng phân loại size	20.000.000	02	Cơ khí địa phương tự chế tạo
Máy xay vỏ	15.000.000	03	
Máy đập	4.000.000	12	Cơ khí địa phương tự chế tạo
Máy hút chân không	12.000.000	02	
Giàn sấy (m ²)	1.400.000	01	Newsun Cơ khí địa phương

Nguồn: Kết quả điều tra, 2021.

*** Hiệu quả kinh tế**

HTX đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2019, HTX đã sản xuất, thu mua, chế biến và xuất xưởng ra thị trường 17 tấn mắc ca thành phẩm với giá thị trường bình quân là 260.000 đồng/kg, trị giá lô hàng là 4.420.000.000 đồng, sau khi trừ hết các khoản chi phí, lô hàng còn thu lợi 510 triệu đồng (bình quân mỗi kg đạt 30.000 đồng lợi nhuận ròng). Năm 2020 HTX đã sản xuất, thu mua, chế biến và xuất xưởng ra thị trường 35 tấn mắc ca thành phẩm với giá bán trung bình là 260.000 đồng/kg, giá trị lô hàng đạt 9.100.000.000 đồng, sau khi trừ chi phí, lô hàng còn thu lợi nhuận 1.050.000.000 đồng. Đây chưa phải là mức thu nhập lợi nhuận cao so với nhiều ngành sản xuất nông nghiệp khác. Song có thể nói là tín hiệu vui ban đầu cho người trồng, chế biến, tiêu thụ mắc ca loại sản phẩm khá mới trên thị trường của HTX. Đồng thời cũng thể hiện và khẳng định rằng HTX là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, là cơ sở thực tiễn cho các hộ thành viên HTX và hộ nông dân địa phương liên kết với HTX trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; từ đây hình thành chuỗi giá trị sản xuất, đem lại giá trị kinh tế cao và bền vững, góp phần tạo nên thương hiệu của sản phẩm mắc ca (với mẫu mã bao bì, xây dựng thương hiệu sản phẩm, thâm nhập thị trường trong và ngoài nước) của HTX.

4. KẾT LUẬN

Chiến lược được rút ra từ việc phân tích ma trận SWOT tại Bảng 1 để thực hiện trong thời gian

tới, giúp phát huy tối đa nội lực của cộng đồng trong việc xây dựng mô hình OCOP ở Đắk Lắk, giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Tính đến ngày 16/02/2022, toàn tỉnh có 72 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có 64 sản phẩm đạt 3 sao và 08 sản phẩm đạt 4 sao.

Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đàn hương Mắc ca Víp Phú Lộc và HTX Dệt thổ cẩm Tong Bông để xây dựng mô hình OCOP dựa vào nội lực cộng đồng tại Tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh những tiềm năng, thuận lợi của các HTX như có nguồn nhân công dồi dào, kinh nghiệm sản xuất, chương trình OCOP được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương..., việc xây dựng các sản phẩm OCOP này cũng gặp không ít khó khăn như vốn sản xuất, việc liên kết tiêu thụ sản phẩm, cơ chế chính sách, truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện hồ sơ đăng ký. Vì vậy, nhóm nghiên cứu cùng hai HTX đã có nhiều giải pháp thực hiện các cơ chế chính sách cụ thể giúp các chủ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn,... đơn giản hóa các thủ tục, hồ sơ đăng ký đồng thời chính quyền địa phương, các cấp ban ngành cần đẩy mạnh chuỗi liên kết thị trường, đảm bảo đầu ra cho các mặt hàng OCOP...

Điểm yếu của nội lực cộng đồng đôi khi là việc tiếp cận KHKT (Khoa học Kỹ thuật) của người dân, một số phong tục tập quán, phương thức canh tác truyền thống có thể đã bị lạc hậu so với sản xuất hiện đại.

SOME INITIAL RESULTS IN BUILDING COMMUNITY-BASED OCOP (ONE COMMUNE, ONE PRODUCT) MODELS IN DAK LAK PROVINCE

Do Van Chung³, Hoang Hai Long³, Chau Thi Minh Long³, Nguyen Thi Minh Nguyet³,
Duong Danh Thanh³, Truong Thi Tuyet⁴

Received Date: 22/3/2022; Revised Date: 01/8/2022; Accepted for Publication: 02/8/2022

SUMMARY

After 12 months of research implementation, the theoretical and practical basis for building a community-based OCOP model and the situation of implementing the OCOP program in Dak Lak province were comprehensively systematized. By February 2022, the province has 72 products recognized as OCOP; of which 64 products achieved three stars, and 8 eight products earned 4 four stars. Local authorities need to consider OCOP as an essential economic development program for the community in building sustainable new rural areas. There is a need to focus on developing potential products associated with village/commune units to promote the internal resources of the communities and the creativity of farmers to create product value chains. Two two potential products corresponding to the two localities were selected to build the community - based OCOP models: macadamia of Dan Huong - Macca Vip Phu Loc Cooperative in Phu Loc commune, Krong Nang district and brocade weaving products of Tong Bong Cooperative in Ea Kao commune, Buon Ma Thuot city, through training, workshops, and surveys. Beside the advantages and potentialities such as labor resources, experiences in production and supports from national OCOP programs, the two Cooperatives also have faced many difficulties, for example: lack of capital, marketing knowledge and documentation skills for OCOP certification, etc. Therefore, the government and local authorities need to provide support in completing all procedures to meet the standards of OCOP products.

Keywords: *Macadamia; Weaving; Ede people; Ea Kao; Phu Loc; OCOP.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (2021). Tài liệu Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2010 - 2020.
- Chính phủ (2018). Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020.
- Cunningham, G. & Mathie, A. (2007). *Asset- Based- Community Driven Development*. Coady International Institute.
- Đông, V.V. (2010). Mỗi làng một sản phẩm, là giải pháp để phát triển du lịch bền vững - kinh nghiệm từ các nước và Việt Nam. *Tạp chí Phát triển và hội nhập*.
- Hồng, T. (2020). Đánh giá kết quả “Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020”. Truy cập ngày 7/2/2020.
- Kretzmann, J.P. & McKnight, J. (1993). Building communities from the Inside Out. A path toward finding and mobilizing a community’s assets, Practical Action Publishing.
- Liên, N.T.P. (2015). Phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” của Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam, Truy cập ngày 7/2/2020.
- Long, C.T.M. (2010). Cơ sở lý luận và thực tiễn trong xây dựng NTM dựa vào cộng đồng. *Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk* số 1/2010.
- Phuong, K. (2013). Xây dựng nông thôn mới của một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới, <https://baoxaydung.com.vn/xay-dung-nong-thon-moi-cua-mot-so-quooc-gia-tieu-bieu-tren-the-gioi-56935.html>. Truy cập ngày 26/3/2020.
- UBND Tỉnh Đắk Lắk (2020a). Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 08/10/2020, Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk đợt 1/2020.

³Agricultural Systems Department, Western Highlands Agriculture and Forestry Science Institute (WASI);

⁴Cao Nguyen Practical High school, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Do Van Chung; Tel: 0975982919; Email: dovanchungwasi@gmail.com.

- UBND Tỉnh Đắk Lắk (2020b). Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 25/12/2020, Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk đợt 2/2020.
- UBND Tỉnh Đắk Lắk (2020c). Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 30/12/2020, Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk đợt 3/2020.
- UBND Tỉnh Đắk Lắk (2021a). Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 27/12/2021, Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk đợt 1/2021.
- UBND Tỉnh Đắk Lắk (2021b). Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 27/12/2021, Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk đợt 2/2021.
- UBND Tỉnh Đắk Lắk (2021c). Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk đợt 3/2021.
- Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng (2020). Báo cáo kết quả thực chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2020). Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018 - 2020 và kết hoạch thực hiện giai đoạn năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Sở NN & PTNT (2021). Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
- Ủy ban nhân dân xã Ea Kao (2020). Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Ủy ban nhân dân xã Ea Kao (2021). Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc (2020). Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk (2021). Đánh giá việc tổ chức sản xuất, liên kết thị trường tiêu thụ của sản phẩm OCOP tại tỉnh Đắk Lắk và liên hệ thực tế tại xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột.